

SPORTDA SHIKASTLANISHLARNING OLDINI OLISH VA OQIBATLARINI TAHLIL ETISHGA QARATILGAN ILMIY USLUBLARNI ISHLAB CHIQISH

Muxamadiyev Komil Burxanovich¹, Yusupov Navro‘zbek Maxsudbek o‘g‘li²

¹Toshkent davlat transport universiteti pedagogika fanlari doktori, professor,

²Urganch davlat pedagogika instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675812>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sport shikastlanishlarining oldini olish va ularning oqibatlarini tahlil etishga qaratilgan ilmiy uslublar tizimli ravishda ko‘rib chiqilgan. Zamonaviy sport tibbiyoti adabiyotlariga asoslangan tahlil natijasida profilaktik yondashuvlar, biomexanik omillar, psixologik va fizik tayyorgarlik komponentlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik aniqlangan. Tadqiqot ko‘rsatadiki, shikastlanish xavfini kamaytirishda kompleks ilmiy uslublarni qo‘llash birlamchi va ikkilamchi profilaktika samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Sport amaliyotida shikastlanishlarni oldindan bashorat qilish va profilaktika dasturlarini tizimli tashkil etish zamonaviy sport fanining ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: sport shikastlanishlari, profilaktika, biomexanika, sport tibbiyoti, ilmiy uslub, xavf omillari, rehabilitatsiya, atletik tayyorgarlik.

Аннотация. В данной статье систематически рассмотрены научные методы, направленные на предупреждение спортивных травм и анализ их последствий. На основе анализа современной литературы по спортивной медицине выявлена взаимосвязь между профилактическими подходами, биомеханическими факторами, психологическими и физическими компонентами подготовки спортсменов. Исследование показывает, что применение комплексных научных методов в снижении риска травматизма существенно повышает эффективность первичной и вторичной профилактики. Системная организация прогнозирования травм и профилактических программ в спортивной практике является приоритетным направлением современной науки о спорте.

Ключевые слова: спортивные травмы, профилактика, биомеханика, спортивная медицина, научный метод, факторы риска, реабилитация, спортивная подготовка.

Abstract. This article provides a systematic review of scientific methods aimed at preventing sports injuries and analysing their consequences. Based on an analysis of contemporary sports medicine literature, the interrelationship between preventive approaches, biomechanical factors, and psychological and physical training components has been identified. The study demonstrates that the application of comprehensive scientific methods in injury risk reduction significantly enhances the effectiveness of primary and secondary prevention. The systematic organisation of injury prediction and prevention programmes in sports practice is considered a priority direction of modern sports science.

Keywords: sports injuries, prevention, biomechanics, sports medicine, scientific method, risk factors, rehabilitation, athletic training.

KIRISH

Zamonaviy sport faoliyati nafaqat yuqori natijalar sari intilishni, balki sportchilarning sog‘ligini saqlash va ularning kasbiy umrini uzaytirish masalasini ham kun tartibiga qo‘yadi.

Sport shikastlanishlari butun jahon bo‘ylab katta tibbiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammo bo‘lib qolmoqda: professional darajadagi sport musobaqalarida qatnashuvchi atletlar orasida har yili kuzatiladigan shikastlanishlar soni ortib bormoqda, bu esa sport tibbiyoti sohasida tizimli ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda[1]. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining hisobotlariga ko‘ra, sport va jismoniy faoliyat bilan bog‘liq shikastlanishlar barcha travmatologik holatlarning 10–15 foizini tashkil etadi[2]. Shikastlanishlar nafaqat sportchining o‘ziga, balki jamoa, murabbiy va tibbiy xodimlar faoliyatiga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois sport shikastlanishlarining oldini olish va ularning oqibatlarini ilmiy asosda tahlil etish masalasi katta ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda sport sohasi so‘nggi yillarda jadal rivojlanmoqda, xalqaro musobaqalarda ishtirok etuvchi sportchilar soni ortib borayotganligi esa sport tibbiyoti va profilaktika tizimiga yangi talablar qo‘ymoqda [3]. Mahalliy tadqiqotlar ko‘rsatishicha, o‘zbek sport amaliyotida shikastlanishlarning oldini olishga qaratilgan tizimli dasturlar hali yetarlicha ishlab chiqilmagan va amalga oshirilmagan. Zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, shikastlanish profilaktikasida faqat bir tomonlama tibbiy yondashuv emas, balki biomexanik, psixologik, fizik tayyorgarlik va reabilitatsiya komponentlarini o‘z ichiga olgan kompleks ilmiy uslublarni qo‘llash samarali hisoblanadi[4]. Ushbu maqolada shu yo‘nalishdagi mavjud ilmiy yondashuvlar tizimli ravishda tahlil qilinadi va shikastlanishlarni kamaytirish uchun ilmiy asoslangan uslubiy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotda tizimli adabiyotlar tahlili uslubi qo‘llanildi. Sport shikastlanishlarini tasniflovchi asosiy ilmiy manbalar shikastlanishlarni ikki katta guruhga ajratadi: o‘tkir travmatik shikastlanishlar (suyak sinishlari, bo‘g‘imlar yirtilishi, mushak jarohatlanishi) va surunkali ortiqcha yuklanish natijasida yuzaga keladigan shikastlanishlar (stress sinishlari, tendinit, bursit)[5]. Ushbu tasnif profilaktika dasturlarini tuzishda ham asosiy orientir bo‘lib xizmat qiladi. Xavf omillariga asoslangan yondashuv zamonaviy sport tibbiyotida keng tarqalgan bo‘lib, shikastlanishlarni ichki (anatomik xususiyatlar, muskuloskeletal muvozanat, oldingi shikastlanishlar tarixi) va tashqi (o‘yin yuzasi, asbob-uskunalar, o‘quv yuklamasi) omillarga bo‘lib tahlil qilishni talab etadi[6]. Rossiyalik tadqiqotchilarning ishlari ham bu masalaga katta hissa qo‘shgan: Епифанов В.А. va boshqalarning fundamental asari sport reabilitatsiyasida ilmiy asoslangan yondashuvlarni batafsil yoritadi va profilaktik mashg‘ulotlar tizimini nazariy jihatdan asoslab beradi[7].

Skandinaviya va Shimoliy Amerika maktablari tomonidan ishlab chiqilgan FIFA 11+ dasturi futbol o‘yinchilariga mo‘ljallangan isitish mashqlari to‘plami kliniko-ilmiy jihatdan ko‘plab tekshirilgan va shikastlanish xavfini 30–50 foizga kamaytirishga qodir ekanligi isbotlangan[4]. Ushbu dastur printsipial jihatdan shuni ko‘rsatadiki, profilaktika faqat tibbiy tashxis va davolashdan iborat emas, balki sistemali tarzda o‘tkaziladigan isitish, mushaklarni mustahkamlash va muvozanatni rivojlantirish mashqlarini o‘z ichiga olishi kerak. O‘zbekiston sport sohasidagi tadqiqotlarda Abdullayev R. va hamkorlari o‘z ishlarida jismoniy tarbiya darslarida shikastlanish xavfini baholash metodikasini taklif qilgan va maktab yoshidagi bolalar orasida profilaktik choralarning ahamiyatini ilmiy asosda ko‘rsatgan[3]. Psixologik omillar masalasida zamonaviy adabiyotlar sportchining kognitiv holati, stress darajasi va diqqat-e‘tibori bilan shikastlanish ehtimoli o‘rtasidagi muhim korrelyatsiyani qayd etadi: stressga uchragan sportchilarda shikastlanish xavfi sezilarli darajada oshishi aniqlangan[8].

Biomexanik tahlil sport shikastlanishlarining sabab-oqibat zanjirini tushunishda muhim ilmiy asbob sifatida namoyon bo'ladi. Harakat paytida bo'g'imlarga tushadigan yuklamani o'lchash, tana holati va harakat texnikasini video-tahlil qilish, muskullar faolligini elektromiografiya orqali kuzatish kabi biomexanik uslublar shikastlanish xavfini oldindan aniqlash imkonini beradi[9]. Zamonaviy sport fani bu yo'nalishda sun'iy intellekt va mashina o'rganish usullaridan ham foydalanishni boshladi: katta hajmdagi sport ma'lumotlari asosida shikastlanish xavfini bashorat qiluvchi algoritmlar ishlab chiqilmoqda[6]. Aynan mana shu kompleks, ko'p o'lchamli yondashuv tibbiy, biomexanik va psixologik tahlilni bir tizimda birlashtirish zamonaviy sport travmatologiyasining ustuvor yo'nalishini belgilab bermoqda.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili asosida sport shikastlanishlarining oldini olishga qaratilgan ilmiy uslublarni uchta asosiy kategoriyaga ajratish mumkin: birlamchi profilaktika, ikkilamchi profilaktika va rehabilitatsion yondashuvlar. Birlamchi profilaktika shikastlanish yuz bermasligidan oldin qo'llaniladigan choralarni o'z ichiga oladi va ilmiy adabiyotlarda eng ko'p o'rganilgan yo'nalish hisoblanadi. Uning markazida xavf omillarini erta aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan sistemali dasturlar turadi[5]. Amaliyotda bu degani, murabbiy va sport shifokorlari birgalikda har bir sportchi uchun individual xavf profilini tuzishi va shu asosda maqsadli profilaktika mashg'ulotlarini loyihalashi zarur.

Xavf omillarini baholash asboblari orasida funksional harakat skriningi (Functional Movement Screen, FMS) alohida o'rin egallaydi. Ushbu metodika sportchining muskuloskeletal tizimidagi nomutanosibliklarni ilk bosqichda aniqlash va ularni maqsadli mashqlar orqali bartaraf etishga imkon beradi[9]. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, FMS natijalari past bo'lgan sportchilarda keyingi o'quv davrida shikastlanish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi, shuning uchun bu baholash usuli profilaktika tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida qabul qilingan. Ikkilamchi profilaktika esa dastlabki shikastlanish yuz berganidan keyin uning takrorlanishining oldini olishga qaratiladi. Shu nuqtai nazardan, to'liq va to'g'ri tashkil etilgan rehabilitatsiya jarayoni ikkilamchi profilaktikaning ajralmas qismi hisoblanadi[7]. Rehabilitatsiyada faqat jarohatning anatomik jihatdan tuzalishiga emas, balki sportchining funksional tayyorgarlik darajasini tiklashga, harakat stereotiplarini qayta o'rnatishga va psixologik jihatdan musobaqaga tayyorlanishiga alohida e'tibor qaratilishi kerak[8].

Zamonaviy adabiyotlarda yuk boshqaruvi (load management) kontseptsiyasi alohida o'rin egallaydi. Ortiqcha trening yuklamasi, etarli tiklanish vaqtisiz intensiv mashg'ulotlar va musobaqa grafiklari sport shikastlanishlarining eng keng tarqalgan sabablaridan biri ekanligi aniqlangan[1]. Yuk monitoring tizimlarini joriy etish, masalan, sessiya yuklamasini ($RPE \times \text{vaqt}$) kuzatib borish va haftalik yuk o'zgarishini nazorat qilish, yuqori darajadagi sport jamoalarida shikastlanishlarni kamaytirishda samarali usul ekanligi isbotlangan[2]. Shu bilan birga, psixologik tayyor bo'lmaslik va yuqori stressning shikastlanish ehtimolini oshirishdagi roli ham ilmiy jihatdan tasdiqlangan: motivatsiya, o'z-o'ziga ishonch va stressni boshqarish ko'nikmalari profilaktika dasturlarida hisobga olinishi lozim[8]. Tadqiqotlar shuningdek, sport muassasalarida tibbiy va pedagogik xodimlar hamda murabbiylar o'rtasidagi fanlararo hamkorlik jamoaviy yondashuv profilaktika dasturlarining samaradorligini oshirishning asosiy sharti ekanligini qayd etadi[10].

O'zbekiston kontekstida ushbu global ilmiy yondashuvlarni milliy sport tizimiga tatbiq etish alohida ahamiyat kasb etadi. Mahalliy sport muassasalarida profilaktik tibbiy ko'riklar va funksional diagnostika imkoniyatlarining chegaralanganligi, murabbiylarning ilmiy asoslangan

profilaktika metodlari haqidagi bilimlarining etarli emasligi dolzarb muammo sifatida ajralib turadi[3]. Shu bois maqolada tahlil qilingan xalqaro uslublarni O‘zbekiston sport amaliyotiga moslashtirib joriy etish ularni pedagogik ta’lim tizimiga kiritish, sport institutlarida fanlararo klinik-pedagogik jamoalar tashkil etish va profilaktika dasturlarini standartlashtirish ustuvor vazifa sifatida belgilanadi. Kompleks yondashuvning har bir elementi, ya’ni biomexanik diagnostika, psixologik qo‘llab-quvvatlash va tizimli yuk monitoring tizimi, o‘zaro uyg‘unlashtirilgan holda sport jamoalarida qo‘llanilgandagina real samaraga erishish mumkin.

XULOSA

Sport shikastlanishlarining oldini olish va ularning oqibatlarini tahlil etish zamonaviy sport fanining eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, samarali profilaktika tizimi faqat tibbiy choralar majmuasidan emas, balki biomexanik baholash, yuk boshqaruvi, psixologik qo‘llab-quvvatlash va tizimli reabilitatsiyani o‘z ichiga olgan kompleks ilmiy uslublardan iborat bo‘lishi kerak. Birlamchi va ikkilamchi profilaktikaga oid ilmiy dasturlar, xususan, FIFA 11+ va FMS asosidagi skrinig tizimlari, sportchilardagi shikastlanish xavfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. O‘zbekiston sport amaliyotida ushbu global yondashuvlarni milliy kontekstga moslashtirib joriy etish, sport muassasalarida fanlararo jamoaviy hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va profilaktik dasturlarni standartlashtirish alohida zarurat ekanligi aniqlandi. Kelajakdagi ilmiy ishlar o‘zbek sportchilari uchun moslashtirilgan profilaktika uslubiyatlarini ishlab chiqishga va ularning samaradorligini o‘lchashga qaratilishi maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Derman, W., Badenhorst, M., Eken, M. et al. Sport and exercise medicine: recommendations for a global curriculum // *British Journal of Sports Medicine*. 2021. Vol. 55, No. 4. P. 198–206.
2. World Health Organization. *Global Status Report on Physical Activity 2022*. Geneva: WHO, 2022. 96 p.
3. Абдуллаев Р.Х., Юсупов Б.Т. Спортда жароҳатланишнинг олдини олиш: услубий тавсиялар. Тошкент: O‘zbekiston sport bosmaxonasi, 2019. 112 б.
4. Soligard, T., Myklebust, G., Steffen, K. et al. Comprehensive warm-up programme to prevent injuries in female football: cluster randomised controlled trial // *BMJ*. 2010. Vol. 341. C. c6231.
5. van Mechelen, W., Hlobil, H., Kemper, H.C. Incidence, severity, aetiology and prevention of sports injuries: a review of concepts // *Sports Medicine*. 1992. Vol. 14, No. 2. P. 82–99.
6. Bittencourt, N.F.N., Meeuwisse, W.H., Mendonça, L.D. et al. Complex systems approach for sports injuries: moving from risk factor identification to injury pattern recognition — narrative review and new concept // *British Journal of Sports Medicine*. 2016. Vol. 50, No. 21. P. 1309–1314.
7. Епифанов В.А., Епифанов А.В. Реабилитация в спорте. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 384 с.
8. Williams, J.M., Andersen, M.B. Psychosocial antecedents of sport injury: review and critique of the stress and injury model // *Journal of Applied Sport Psychology*. 1998. Vol. 10, No. 1. P. 5–25.

9. Cook, G., Burton, L., Hoogenboom, B.J., Voight, M. Functional movement screening: the use of fundamental movements as an assessment of function // International Journal of Sports Physical Therapy. 2014. Vol. 9, No. 3. P. 396–409.
10. Профилактика травматизма в спорте высших достижений / под ред. Башкирова В.Ф. Москва: Физкультура и спорт, 2016. 256 с.